

УМУРТҚА ПОҒОНАСИ ДЕГЕНЕРАТИВ - ДИСТРОФИК КАСАЛЛИКЛАРИДА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ТАНЛАШ

Маҳкамов Н. Ж.¹

доцент, PhD

Нишонов Р.А.²

Андижон давлат тиббиёт институти
Меҳрож хусусий клиникаси бош врач
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6965543>

Бугунги кунда кўпгина тиббиёт муассасаларида кенг тарқалган фикр шундаки, дискоген касалликни жарроҳлик йўли билан даволаш беморларнинг атиги 10-12 фоизида кўрсатилади. Орқа мия дегенератив-дистрофик касалликлари ва асоратлари бўлган бошқа барча беморлар консерватив даво олишлари мумкин ва керак. Даволаш курси камида 2-3 ҳафта. Бундан ташқари, терапевтик блокадалар, мушак бўшаштирувчилар, физиотерапия(дистракцион тортмалар), кинезотерапия, рефлексотерапия, массаж, мануалтерапиядан фойдаланиш кенг тарқалган. Ҳозирги вақтда физиотерапевтик муолажалардан карипазим протеолитик ферменти билан электрофорез кенг қўлланилади. Маълумки, терапевтик жисмоний маданият ва массаж умуртқа поғонаси шикастланган беморларни комплекс даволашнинг ажралмас қисмидир. Терапевтик гимнастика танани умумий мустаҳкамлаш, самарадорликни ошириш, ҳаракатларни мувофиқлаштиришни яхшилаш ва жисмоний тайёргарликни ошириш мақсадларини кўзлайди. Шу билан бирга, махсус машқлар муайян функцияларини тиклашга қаратилган.

Консерватив давонинг самарали воситалари ўнлаб усуллари мавжудлигига қарамасдан, баъзи беморлар жарроҳлик йўлида даволашга муҳтож. Бугунги кунга қадар барча беморларнинг 0,3 фоизи операция қилинган. Жарроҳлик йўли билан даволаш учун кўрсатмалар нисбий ва мутлақ бўлинади. Жарроҳлик йўли билан даволашнинг мутлақ кўрсаткичи каудал синдромнинг ривожланиши, секвестрланган чурранинг мавжудлиги, даволанишга қарамай камаймайдиган аниқ радикуляр оғриқ синдромидир. Радикуломиелоишемиянинг ривожланиши шошилишч жарроҳлик аралашувини ҳам талаб қилади, аммо биринчи 12-24 соатдан кейин бундай ҳолларда жарроҳлик кўрсаткичлари нисбий бўлади, биринчидан, илдизларда қайтарилмас ўзгаришларнинг шаклланиши туфайли, иккинчидан, чунки кўп ҳолларда даволаш ва реабилитация тадбирлари давомида жараён тахминан 6 ой ичида регрессияга учрайди. Кечиктирилган операцияларда ҳам худди шундай регрессия шартлари кузатилади. Нисбий кўрсаткичлар консерватив давонинг самарасизлиги,

такрорий радикулитни ўз ичига олади. Давомийлиги консерватив терапия 3 ойдан ошмаслиги керак ва камида 6 ҳафта давом этади. Ўткир радикуляр синдром ва консерватив давонинг муваффақиятсизлиги ҳолатида жарроҳлик ёндашуви илдиздаги сурункали патологик ўзгаришларнинг олдини олиш учун оғриқ пайдо бўлганидан кейин дастлабки 3 ой давомида бажарилади деб тахмин қилинади. Нисбий кўрсаткичлар неврологик етишмовчиликнинг кучайиши билан оғриқ компоненти ўзгарганда жуда аниқ оғриқ синдроми ҳолатларида бажарилади.

Жарроҳликнинг асосий мақсади диск жарроҳлиги эмас, балки ҳаракатчан ва бузилмаган ҳолда қолиши керак бўлган илдизнинг декомпрессиясидир. Нейрохирург, иложи бўлса, чандиқ тўқималарининг шаклланишини минималлаштириши ва умуртқа поғонасининг операция қилинган сегментида қўшимча беқарорлик шароитларини яратмаслиги керак. Клиник кўринишлар қўшимча текшириш усуллари маълумотлари билан боғлиқ бўлганда, аниқ ташҳис қўйиш шарт. Ҳозирги вақтда КТ назорати остида эндоскопик нуклеотомиянинг минимал инвазив усуллари, интервертебрал дискларнинг лазерли буғланиши тобора кўпроқ қўлланилмоқда.